

ANÁLISE DA HIDROXICLOROQUINA E OUTRAS ALTERNATIVAS NO TRATAMENTO DA COVID-19

Aline Soares de Santana Dutra 1, e-mail: alinesantanabiologa@gmail.com
Rafael Filipe Ferreira Dutra 2, e-mail: dutra850326@gmail.com
Alaine Alves Bezerra 3, e-mail: alaine.bezerra@ebserh.gov.br
Hugo Gabriel Ferreira dos Santos 4, e-mail: hugogabriel512@gmail.com
Ednei Pereira Parente 5, e-mail: edmestradoept@gmail.com

Introdução: A cloroquina, sintetizada na década de 1930, é utilizada para tratar malária e doenças autoimunes, mas sua eficácia contra a Covid-19 é controversa. Com mecanismos de ação diversos, a hidroxicloroquina demonstra potencial em doenças reumáticas, oncológicas e virais, incluindo coronavírus. Pandemias como Sars-CoV-1, Mers-CoV e Covid-19 ressaltam a urgência de tratamentos eficazes. **Objetivos:** O presente estudo tem como objetivo abordar o potencial uso da HCQ no tratamento de infecções causadas pelo coronavírus, destacando sua relevância como uma possível resposta farmacológica diante da urgência e complexidade dessas condições virais. **Metodologia:** A revisão narrativa foi realizada utilizando as bases de dados PubMed, LILACS, SciELO e Google Acadêmico. Foram buscados estudos com os descritores "covid", "coronavírus", "SARS-CoV-2", "cloroquina", "hidroxicloroquina". **Resultados:** Esta pesquisa ressaltou o potencial de vários medicamentos contra a COVID-19, com destaque para Arbidol e Remdesivir, em ensaios clínicos. Lopinavir/Ritonavir, Favipiravir e Teicoplanina também mostraram resultados promissores em estudos observacionais e *in vitro*. Cloroquina e Hidroxicloroquina emergem como candidatas importantes, sublinhando a necessidade contínua de pesquisas para terapias eficazes contra a pandemia. **Conclusão:** Essa pesquisa revela avanços promissores no desenvolvimento de tratamentos para a COVID-19, com medicamentos como Arbidol e Remdesivir progredindo em ensaios clínicos, enquanto outros, como Lopinavir/Ritonavir, Favipiravir e Teicoplanina, demonstram potencial terapêutico. Cloroquina e Hidroxicloroquina também se destacam, destacando a necessidade de mais pesquisas para terapias eficazes contra a pandemia.

Palavras-chave: Cloroquina; Covid-19; Hidroxicloroquina; Pandemia.